

Original paper

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

© Кенжебаева С.С. ¹✉

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается компонентная структура подготовки будущих учителей музыки, включая мотивационно-ценностный, компетентностно-ориентационный, рефлексивно-эмпатийный, креативно-технологический и проектно-деятельностный компоненты, которые способствуют их подготовке к профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — формирование музыкально-исполнительской компетенции будущих учителей музыки с помощью инновационных технологий и методик, направленных на развитие различных компонентов педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы компоненты музыкально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки и использованные инновационные педагогические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что внедрение инновационных технологий и методов в подготовку будущих учителей музыки способствует повышению их профессиональных компетенций и эффективности в обучении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило, что компонентная структура подготовки будущих учителей музыки играет важную роль в их профессиональном становлении и развитии, а использование инновационных технологий повышает качество образования.

Ключевые слова: инновационные технологии, инструментально-исполнительская деятельность, восприятие, осознание, рефлексия.

Для цитирования: Кенжебаева С.С. Теоретическая модель формирования музыкально-исполнительской компетентности будущего учителя музыки. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.374–381.

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING MUSIQA-IJRO KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY MODELI

© Kenjebaeva S.S. ¹✉

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchisini instrumental-ijro mashg'ulotlariga tayyorlashning tarkibiy tuzilmasi ko'rib chiqiladi. Ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismlari sifatida motivatsion-qiyamat, kompetentsiya-yo'naltirilganlik, refleksiv-empatiya, ijodiy-texnologik va loyiha-faoliyat kabi komponentlar o'rganiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — bo'lajak musiqa o'qituvchilarining instrumental-ijro mashg'ulotlari orqali kompetensiyalarini shakllantirish va ularni innovatsion texnologiyalar yordamida musiqa ta'limiga tayyorlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda bo'lajak musiqa o'qituvchilarining instrumental-ijro mashg'ulotlarining tarkibiy tuzilmasi va ularning pedagogik jarayonda qo'llanilishi tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samarali ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari bo'lajak musiqa o'qituvchilarining instrumentall-ijro mashg'ulotlari orqali professional faoliyatga tayyorlanishida motivatsion va kompetentsion komponentlarning ahamiyatini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, cholg'u-ijrochilik faoliyati, idrok etish, anglash, refleksiya.

Iqtibos uchun: Kenjebaeva S.S. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining musiqa-ijro kompetensiyasini shakllantirishning nazariy modeli.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.374–381.

THEORETICAL MODEL OF FORMATION OF MUSICAL-PERFORMING COMPETENCE OF A FUTURE MUSIC TEACHER

©Kenjebaeva S.S¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article examines the component structure of the instrumental-performing training of future music teachers, focusing on key components such as motivational-value, competence-orientation, reflexive-empathy, creative-technological, and project-activity components.

AIM: The main objective of the study is to form the musical-performing competence of future music teachers through innovative technologies and methods aimed at enhancing different components of pedagogical activity.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed the components of instrumental-performing training for future music teachers and the innovative pedagogical methods employed in their professional development.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated that the integration of innovative technologies and methods into the preparation of future music teachers significantly improves their professional competencies and teaching effectiveness.

CONCLUSION: The study confirmed that the component-based structure of the preparation for future music teachers is crucial for their professional development, and the use of innovative technologies enhances the quality of education.

Keywords: innovative technologies, instrumental-performing activity, perception, awareness, reflection.

For citation: Kenjebaeva S.S. (2025) 'Theoretical model of formation of musical-performing competence of a future music teacher', Inter education & global study, №4(1), pp. 374–381. (In Uzbek).

Актуальность, проблемы состоит в том, что в современной требовательной и быстро меняющейся социально-экономической среде уровень высшего образования будет в значительной степени зависеть от новых методологических основ, современных дидактических принципов и психолого-педагогических теорий, развивающих деятельностный подход к обучению.

Основная часть. Содержимое-структурная система инновационной модели инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки отражает существенные особенности изучаемого процесса, а именно: методологический подход, цель, компоненты, создающие содержательную основу, а также связи этих компонентов между собой и с окружающей средой, основные этапы процесса становления и усовершенствования определенного феномена. Концептуальная модель, в которой заложено содержание инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки к продуктивной деятельности, структурировано нами во взаимосвязанные блоки, имеющие сложную психолого-педагогическую структуру (целевой, методологический, учебно-развивающий, опорно-стратегический, экспертно-оценочный) [1].

Целостность содержательно-структурной системы формирования указанного феномена обеспечивает внедрение активных методов, средств и форм обучения, а именно: стимулирование индивидуальной активности будущих учителей музыки; включение студентов в профессионально направленную творческую деятельность; организацию продуктивного образования с применением инновационных технологий обучения (создание проблемных ситуаций, кейс-методы, мини-лекции, импровизационные задачи, ролевые игры, контекстное обучение, рефлексивные дискуссии и т.п.), мониторинг качества образования и модульно-рейтинговый контроль индивидуальной, групповой и коллективной учебной деятельности будущих учителей.

Анализ изучаемого феномена в теории и практике инновационной инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки позволил

структурировать ее в соответствии с компонентным определенным феноменом. Это позволило нам обосновать инновационную инструментально-исполнительскую деятельность будущих учителей музыки как совокупность последовательных, целенаправленных действий, направленных на ее обновление, ведь педагогическая инновация является особой организацией деятельности и мышления, направленной на актуализацию нововведений в образовательное пространство. Этот процесс имеет сложную структуру, важными составляющими которой выступает взаимосвязь следующих компонентов: мотивационно-ценностного, компетентностно-ориентационного, рефлексивно-эмпатийного, креативно-технологического, проективно-деятельностного.

Определяя структуру личностно-профессионального становления будущих учителей художественных дисциплин, выделяется три группы основных критериев указанного феномена, а именно: аффективно-мотивационных, нормативно-регулятивных и поведенческих.

Частичные критерии и их показатели помогают установить ведущие тенденции профессионального становления и развития художественно-педагогической культуры, постановки цели и разработки технологии, запроектировать закономерности психических процессов, восприятие, осознание, осмысление уровней творческой деятельности» [2].

Активизация жизненно-творческой мотивации будущего учителя музыки направит его профессиональную деятельность на личностные смыслы учения, а не только на объем знаний; на актуализацию индивидуальных способностей, саморазвитие, самостоятельную учебную деятельность, а не только на умения и навыки; на педагогическую поддержку и заботу, сотрудничество и творческое взаимодействие учителя и учащихся, а не только на педагогические требования, на усвоение необходимой учебной информации [3].

Важной структурной составляющей инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки является мотивационно-ценностный компонент, предполагающий стабильный интерес студентов к разновидностям музыкально-педагогической деятельности. Мотивационная направленность будущих специалистов выражается в глубоком осмыслении эмпирического опыта, что предполагает способность к углублению знаний, выделению необходимых аспектов инновационного обучения.

Мотивационно-ценностный компонент инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки обеспечивает определение и наполнение целей профессиональной деятельности студентов личностным смыслом, что способствует осознанию ими профессионально-значимой цели как личностно-принятых мотивов музыкально-педагогической деятельности. Указанный компонент проявляется в способности специалиста принимать или удалять внешние и внутренние побуждения как мотивы и потребности деятельности, объективировать собственные мотивационные образования, выбирать мотивы

собственного поведения в стремлении к самостоятельному научно-методическому познанию, управлять собственными мотивационными тенденциями, осуществлять их регулирование в побуждении к творческому самовыражению.

Целесообразно отметить, что мотивационно-ценностный компонент предполагает развитие глубокого стабильного интереса будущих учителей к музыкально-педагогической деятельности, к искусству, к педагогической работе с детьми, стремление к внедрению художественных ценностей в среду подрастающего поколения и т.д.

Компетентностно-ориентационный компонент инструментально-исполнительской подготовки студентов обусловлен необходимостью их подготовки к компетентному выполнению функций и задач музыкально-педагогической деятельности.

Этот структурный компонент представлен системой обобщенных, целостных музыкально-педагогических знаний, раскрывающих социально значимые смыслы художественной культуры и направляющих будущего учителя на проектирование познавательной деятельности учащихся. Целесообразно отметить, что этот компонент соответствует такой форме присвоения художественных продуктов как изучение и понимание. Разнообразные определения художественного образования характеризуют его как комплекс знаний, совокупность интеллектуальных элементов и т.п. Способность к музыкально-педагогической деятельности проявляется в таких способах присвоения художественного достояния как обучение и сотворчество, что закреплено в определениях этого сложного понятия как формы поведения, способов человеческой деятельности, системе хранения и передачи социального опыта.

Рефлексивно-эмпатийный компонент инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки обусловлен тем, что субъектам музыкальной деятельности должны быть свойственны рефлексивные профессионально-личностные качества, адекватные общепринятым профессиональным ценностям. Если понимать рефлексия как осмысление человеком предпосылок, закономерностей и механизмов собственной деятельности, социального и индивидуального образа существования, то основной его характеристикой является самоанализ личностью своей жизненной программы, принципов мироотношения, целей, ценностей, требований, установок, стремлений и т.д. Ведь рефлексия – осмысление и переживание личностью опыта собственной деятельности, осознание себя в контексте социальной жизни, в контексте способа существования. Под рефлексией понимают самоанализ и самоконтроль, интроспекцию собственной психики, анализ жизненных установок, ценностей, мировоззренческих установок и т.д. Рефлексия выступает инструментом самопознания [4].

Особая ценность рефлексивно-эмпатийного компонента проявляется в музыкально-исполнительской и педагогической деятельности. Ведь основу

музыкально-педагогической деятельности составляет общение с произведениями искусства, которые являются носителями эмоционального опыта человечества, поэтому эмоционально чувственная сфера играет чрезвычайно важную роль в профессионально-педагогической деятельности будущего учителя музыки. Эмоции, сопровождающие музыкально-педагогическую деятельность, являются одним из главных детерминант ее эффективности, обеспечивая необходимую эмоциональную окраску музыкально-педагогического процесса.

Креативно-технологический компонент инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки в условиях многоуровневого художественного образования заключается в подборе оптимальных творческих технологий посредством выбора содержания, форм и методов профессиональной подготовки, моделей обучения, что в целом способствует актуализации процесса профессионального самоопределения, создания возможностей для профессионального роста и самосовершенствования. Этот компонент является определяющим в овладении будущими учителями музыки творческими технологиями инструментально-исполнительской деятельности. Ведь профессиональную деятельность будущего учителя музыки невозможно ограничить жесткими рамками решения профессионально-педагогических задач, по единодушному мнению исследователей этот вид деятельности носит прежде всего творческий характер. Творческой природой музыкального искусства и музыкально-педагогического взаимодействия учителя и учащихся определяется, по нашему мнению, и творческий характер процесса приобретения и реализации опыта инструментально-исполнительской подготовки музыканта-педагога. Учитывая данное положение, творческий процесс невозможен без накопленных глубоких знаний, предварительной работы, обдумывания замысла, вынашивания идеи, сосредоточенности и т.п. Творческая деятельность в сфере музыкально-педагогического искусства требует, по единодушному мнению педагогов, сформированности культуры эмоций, фантазии, творческого воображения, развитой интуиции, любознательности, изобретательности, постоянной потребности в поисках новизны и т.д. Творческая фантазия, работа воображения направляются сознанием личности, действующей согласно мировоззрению и музыкально-эстетическим взглядам будущего учителя [5].

В процессе инструментально-исполнительской деятельности происходит постоянный поиск выразительных средств исполнения музыкальных произведений, а именно: динамики, темпа, фразировки, интонации, позволяющей агогике в целом создать выразительный музыкальный образ.

Проективно-деятельностный компонент трактуем так: подготовка будущих учителей музыки к инструментально-исполнительской деятельности на высокопрофессиональном уровне будет возможна при следующих условиях:

- оптимального сочетания теоретического и практического компонентов профессиональной подготовки с проекцией на будущую продуктивную деятельность;

- привлечение студентов к решению проблем, практических задач, выполнение действий творчески педагог;

- сотрудничества преподавателей и студентов.

Сущность проективно-деятельностного компонента инновационной инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки можно сформулировать следующим образом: специалист приобретает инструментальное мастерство только в творческой деятельности проектируя ее на протяжении всей жизни.

Вывод. Итак, проективно-деятельностный компонент инструментально-исполнительской подготовки будущего учителя музыки является наиболее синтетическим, ведь он впитывает решение стратегических задач образовательной деятельности, внесение инновационных преобразований в ее содержание и разработку технологических вопросов. Вышеупомянутый компонент позволяет актуализировать задачи усиления развивающего, воспитывающего, культурологического потенциала учебно-методических комплексов дисциплин инструментально-исполнительской подготовки в процессе всеобщего профессионального обучения будущего учителя музыки, разработки адекватных технологий обучения и воспитания учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. - М., - 2003.
2. Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., - 1992.
3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. - М., - 2003.
4. Слостёнин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М., - 2007.
5. Вьюнова Н.И. Интеграция и дифференциация университетского психолого-педагогического образования. - М., - 1999.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Кенжебаева Сабира Сайлауовна**, доцент [Kenjebaeva Sabira Saylawovna, dotsent], [Kenjebaeva Sabira Saylawovna, associate professor]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]

